

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА НА МАССУ ТЕЛА БЕЛЫХ КРЫС

Шерматова Ирода Бахтиёр қизи

Ташкентский Фармацевтический институт
e-mail: iroda.shermatova.94@mail.ru

Юсупова Азизахон Фарходовна

Ташкентский Фармацевтический институт
e-mail: azizayusfar09092002@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8093080>

Аннотация. На сегодняшний день разработке препаратов с основным действующим веществом в виде наночастиц серебра уделяется огромное внимание. Это обусловлено терапевтическими свойствами этого металла, такими как бактерицидное, противовирусное, противогрибковое и антисептическое [1].

В данном тезисе представлены результаты исследований лекарственного препарата «S-Silver» - геля, содержащего наночастицы серебра 0.5% на изменения массы тела лабораторных крыс. Изучение проводилось по общему состоянию лабораторных крыс, т.е. их выживаемости, внешнему виду, поведению, изменению массы тела, потреблению пищи и воды.

Ключевые слова: масса тела, наночастицы серебра, белые крысы, препарат «S-Silver» - гель 0,5%.

Цель работы: изучение действия препарата «S-Silver» – гель 0.5% экспериментальным методом на массу тела на белых крысах.

Материалы и методы исследования. Для исследования использовали препарат производства СП ООО «Remedy», Узбекистан. Действие препарата изучалось на 80 (40 самцах и 40 самках) крысах одного возраста, массой тела 180 – 200 г. Эксперимент проводили согласно рекомендациям по проведению доклинических исследований лекарственных средств [2]. Животные содержались в вивариях при стандартных условиях, и при свободном доступе к воде и корму. Все манипуляции с крысами проводились в одно и то же время.

Для эксперимента крысы были разделены на 4 группы по 10 самцов и 10 самок на каждую исследуемую дозу и контрольную. Исследуемый препарат «S-SILVER» - гель 0,5%, производства СП ООО «Remedy», Узбекистан, вводили подкожно в дозах – 5 мг/кг (профилактическая), 25 мг/кг (терапевтическая) и 100 мг/кг (максимальная) ежедневно. Препарат вводился в течение 28 дней.

Результаты. При исследовании действия препарата «S-SILVER» - гель, 0,5%, производства СП ООО «Remedy», Узбекистан, ни одного случая с летальным исходом не наблюдалось.

Динамические изменения массы тела и самцов, и самок, была положительна, прирост массы тела существенно не отличался от контрольной группы ($p > 0,05$) (таблица 1).

Изменение массы тела белых крыс при многократном нанесении
«S-SILVER» - гель, 0,5%, производства СП ООО «Remedy», Узбекистан, (M ± m)

Сроки исследования	Контроль	S-SILVER- гель, 0,5%, производства СП ООО «Remedy», Узбекистан		
		5 мг/кг	25 мг/кг	100 мг/кг
До опыта	187,3 ± 4,2	188,3 ± 4,5	191,1 ± 4,2	189 ± 3,1
14 дней	190,5 ± 5,2	195,2 ± 3,6	188,2 ± 3,5	190,8 ± 3,6
28 дней	192,7 ± 4,6	193,6 ± 4,3	195,2 ± 4,7	192,2 ± 3,4

Выводы. Полученные данные по изучению изменения масс тел белых крыс при введении препарата «S-Silver» - гель, 0,5%, производства СП ООО «Remedy», Узбекистан, доказали, что при многократном кожном введении в течение 28 дней в терапевтической дозе, в максимально суточной и дозе, в 20 раз превышающей профилактическую не вызывает нарушений функционального состояния основных органов и систем организма. Т.е., препарат не оказывает общетоксического действия при изученных дозах и путях введения. Результаты исследования позволяют рекомендовать препарат для клинического изучения.

References:

1. Савадян Э.Ш., Мельникова В.М., Беликова Г.П. Современные тенденции использования серебросодержащих антисептиков// Антибиотики и химиотерапия. – 1989. -N11. -С. 874–878
2. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая / под ред. А.И. Миронова. – М.: ООО «Гриф и К», 2012 – 944 с.